

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

LISTA PRELIMINARĂ A SPECIILOR DE ALOGENE MARINE SI POTENTIAL INVAZIVE DIN ROMANIA ÎN FORMAT TABELAR

Activitatea 1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine si elaborarea listei nationale a speciilor alogene invazive marine

Subactivitatea 1.3.2. Realizarea listei preliminare a speciilor alogene marine si potential invazive din Romania

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- POPESCU MIRCENI Răzvan Valentin - Expert coordonator național specii marine
- PETRESCU Ana Maria - Expert specii marine
- PETRESCU Iorgu - Expert specii marine
- SURUGIU Victor - Expert specii marine
- BÂLCU Maxim-Jean - Expert suplimentar specii marine
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popescu Mirceni R.V., Petrescu A.M., Petrescu I., Surugiu V., Bâlcu M.J., Sahlean C.T. (2020). *Lista preliminară a speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	4
Rezultate	5
Concluzii	6
Anexă – Lista preliminară a speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar	7

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce din România* realizată în cadrul activității 1.3. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine*, pentru îndeplinirea **Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive** din cadrul proiectului **POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.**

Lista preliminară a speciilor alogene marine și potențial invazive din România este una cuprinzătoare și include toate speciile identificate până în prezent ca fiind alogene pentru România, inclusiv pe cele incerte sau cu o singură semnalare. Această listă oferă o imagine completă privind speciile marine alogene din România, originea lor geografică și modalitatea de pătrundere în țară, istoricul raportării lor din sălbăticie și amploarea răspândirii și impactului lor actual în țară și în Europa, așa cum ne este revelat de diferitele resurse bibliografice. De asemenea, în baza acestei liste vor putea fi certificate sau nu unele raportări anterioare, va putea fi confirmată sau infirmată persistența unor specii/populații care au avut o singură semnalare sau un număr redus de semnalări.

Lista preliminară realizată va sta la baza activităților de inventariere și cartare derulate în cadrul proiectului, dar și la baza activităților de prioritizare. Conform informațiilor disponibile, în România sunt **semnalate 56 de specii marine alogene cu caracter invaziv sau potențial invaziv**. Acestea nu sunt incluse pe lista de interes pentru Uniunea Europeană.

Nr. crt.	Grup taxonomic – Clasa și Ordinul	Nr. specii
1.	Mollusca– Gastropoda	2
2.	Mollusca– Bivalvia	6
3.	Annelida– Polychaeta	5
4.	Arthropoda – Malacostraca (Decapoda)	5
5.	Arthropoda–Hexanauplia (Cirripede)	3
6.	Arthropoda– Hexanauplia (Copepode)	29
7.	Coelenterata- Hydrozoa	1
8.	Coelenterata- Anthozoa	1
9.	Ctenophora- Tentaculata	1
10.	Ctenophora- Nuda	1
11.	Urochordata- Ascidiacea	2
	TOTAL	56 specii

Lista preliminară a fost realizată cu ajutorul aplicației Microsoft Excel pe baza datelor bibliografice obținute în urma realizării subactivității 1.3.1. și în baza expertizei specialiștilor implicați în proiect.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezultate

LISTA PRELIMINARĂ A SPECIILOR DE ALOGENE MARINE SI POTENTIAL INVAZIVE DIN ROMANIA ÎN FORMAT TABELAR

Nr. crt.	Specie invazivă dulcicolă	Încrengătura	Clasa	IAS de interes european
1.	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca	Gastropoda	
2.	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca	Gastropoda	
3.	<i>Anadara kagoshimensis</i> Tokunaga, 1906	Mollusca	Bivalvia	
4.	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Mollusca	Bivalvia	
5.	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Mollusca	Bivalvia	
6.	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Mollusca	Bivalvia	
7.	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
8.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
9.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Annelida	Polychaeta	
10.	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida	Polychaeta	
11.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida	Polychaeta	
12.	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff et Engle, 1943	Annelida	Polychaeta	
13.	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	Annelida	Polychaeta	
14.	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
15.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
16.	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
17.	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
18.	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
19.	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia(Cirripede)	
20.	<i>Amphibalanus amphitrite</i> Darwin, 1854	Arthropoda	Hexanauplia(Cirripede)	
21.	<i>Chthamalus stellatus</i> Poli, 1791	Arthropoda	Hexanauplia(Cirripede)	
22.	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
23.	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
24.	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
25.	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
26.	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
27.	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
28.	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
29.	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

30.	<i>Euterpina acutifrons</i> Dana, 1847	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
31.	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
32.	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
33.	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
34.	<i>Calocalanus pavo</i> Dana, 1852	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
35.	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
36.	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
37.	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
38.	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
39.	<i>Cymbasoma rigidum</i> J.C. Thompson	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
40.	<i>Cymbasoma thompsoni</i> (Giesbrecht, 1892)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
41.	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
42.	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
43.	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
44.	<i>Neocalanus gracilis</i> Dana, 1852	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
45.	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
46.	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
47.	<i>Oithona similis</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
48.	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
49.	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
50.	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1892	Arthropoda	Hexanauplia(Copepoda)	
51.	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	Coelenterata	Hydrozoa	
52.	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Coelenterata	Anthozoa	
53.	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora	Tentaculata	
54.	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora	Nuda	
55.	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	Urochordata	Ascidiacea	
56.	<i>Molgula manhattensis</i> De Kay, 1843	Urochordata	Ascidiacea	

Concluzii

Lista speciilor speciilor alogene marine și potențial invazive din România cuprinde 56 de specii. Acestea nu fac obiectul Reglementării europene EU 1143/2014 cu completările ulterioare.

Speciile provin preponderent din Oceanul Atlantic (34 specii), Indo-Pacific (10 specii) și Mediterana (12 specii).

